

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №2 (22)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 2 (22)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**ТЎЛИҚ ОЛИНАДИГАН ПРОТЕЗЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДА
РАҚАМЛИ ВА АНЪАНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ КЛИНИК-ЛАБОРАТОР
САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ**

Саламова Ш.С.

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. *Замонавий ортопедик стоматология жадал рақамли трансформация босқичида бўлиб, бу жараён тўлиқ олинадиган протезларни тайёрлаш технологияларининг такомиллашувига олиб келмоқда. Анъанавий протезлаш усуллари қатор чекловлари мавжуд бўлиб, улар протез базисининг деформацияси, нотекис мослашуви ва узоқ мослашув даври билан тавсифланади. Сўнгги йилларда САД/САМ асосидаги рақамли фрезалаш ва аддитив технологиялар юқори аниқлик, биомеханик барқарорлик ҳамда клиник натижаларнинг прогнозланувчанлигини таъминламоқда. Ушбу тадқиқотнинг мақсади тўлиқ олинадиган протезларни тайёрлашда қўлланиладиган рақамли ва анъанавий технологияларни клиник-лаборатор кўрсаткичлар асосида солиштирма баҳолашдан иборат. Тадқиқотда протез базисининг мослашув аниқлиги, окклюзион муносабатлар, чайнаш босимининг тақсимланиши, шиллик қават ҳолати ва беморларнинг субъектив қониқиши даражаси таҳлил қилинди.*

Калит сўзлар: *тўлиқ адентия, олинадиган протезлар, САД/САМ, фрезалаш, 3Д-босма, окклюзия, рақамли стоматология.*

**EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF DIGITAL AND ANALOG TECHNOLOGIES IN
THE MANUFACTURE OF COMPLETE REMOVABLE DENTURES.**

Salamova Sh.S.

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. *Modern orthopedic dentistry is undergoing a stage of digital transformation, affecting all aspects of diagnostics, modeling and manufacturing of orthopedic structures. Special attention is paid to improving the methods of manufacturing complete removable dentures, aimed at improving accuracy, reducing treatment time and improving patient adaptation. The purpose of this work is to conduct a systematic analysis and comparison of modern technologies for manufacturing complete removable prostheses, including analog, milled and 3D-printed methods, from the standpoint of accuracy, biocompatibility, aesthetics and clinical effectiveness.*

Keywords: *complete removable dentures, CAD/CAM, 3D printing, milling, adaptation, digital prosthetics, biocompatibility*

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦИФРОВЫХ И АНАЛОГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ
ИЗГОТОВЛЕНИИ ПОЛНЫХ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ**

Саламова Ш.С.

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. *Современная ортопедическая стоматология переживает этап цифровой трансформации, затрагивающий все аспекты диагностики, моделирования и изготовления ортопедических конструкций. Особое внимание уделяется совершенствованию методов изготовления полных съёмных протезов, направленных на повышение точности, сокращение сроков лечения и улучшение адаптации пациентов. Цель данной работы - провести системный анализ и сравнение современных технологий изготовления полных съёмных протезов, включая аналоговые, фрезерованные и 3D-печатные методы, с позиций точности, биосовместимости, эстетики и клинической эффективности.*

Ключевые слова: *съёмные протезы, САД/САМ, 3D-печать, фрезеровка, адаптация, цифровое протезирование, биосовместимость.*

e-mail: salamovoshohiniso@gmail.com

Кириш. *Тўлиқ иккиламчи адентия замонавий стоматологияда муҳим тиббий-ижтимоий муаммо бўлиб қолмоқда. Барча тишларнинг йўқолиши чайнаш, нутқ ва эстетик функцияларнинг бузилишига, шунингдек, беморларнинг психоемоционал ҳолатига салбий таъсир кўрсатади. Жаҳон*

соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, 60 ёшдан ошган аҳолининг 15–25 фоизда, 75 ёшдан ошганларда эса 40 фоиздан ортиғида тўлиқ адентия аниқланади.[7,8].

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига кўра, дунё аҳолисининг қариши ва стоматологик касалликлар асоратлари натижасида тўлиқ адентия (тишларнинг бутунлай йўқлиги) муаммоси ҳамон глобал ижтимоий-тиббий муаммо бўлиб қолмоқда. Ўзбекистонда ҳам 60 ёшдан ошган аҳоли ўртасида тўлиқ адентия кўрсаткичи юқори даражада сақланиб қолмоқда. Тишсиз беморларни реабилитация қилиш нафақат чайнаш функциясини тиклаш, балки уларнинг ижтимоий адаптацияси, нутқ маданияти ва ҳаёт сифатини яхшилашни ҳам англатади.

Анъанавий усулнинг муаммолари. Ўн йиллар давомида тўлиқ олинадиган протезлар тайёрлашда "олтин стандарт" ҳисобланган анъанавий усул (мумлу моделлаштириш ва акрил полимеризацияси) бир қатор камчиликларга эга. Биринчидан, акрил пластмассаларнинг полимеризация жараёнида 0,2% дан 0,5% гача киришиши (шринкаге) кузатилади, бу эса протез асосининг жағ шиллик қаватига аниқ мос келмаслигига, натижада фиксациянинг ёмонлашишига олиб келади. Иккинчидан, анъанавий ўлчам олиш жараёнлари (алгинат ёки силикон массалар билан) кўпинча шиллик қаватнинг механик деформациясига сабаб бўлади, бу эса якуний протез остида босим нуқталарининг (декубитлар) пайдо бўлиш эҳтимолини оширади.

Рақамли инқилоб ва САД/САМ технологияси. Замонавий стоматологияга рақамли технологияларнинг (Сомпютер-Аидед Десигн ва Сомпютер-Аидед Мануфастуринг) кириб келиши ортопедик даволаш алгоритмларини тубдан ўзгартирди. Рақамли усулда протез тайёрлаш икки асосий йўналишга бўлинади:

Субтрактив усул (Фрезалаш): Олдиндан саноат усулида юқори босим остида полимеризация қилинган монолит ПММА блокларидан протез асосини йўниш. Бунда қолдиқ мономер микдори деярли нолга тенг бўлиб, материалнинг ғовақчилиги минималдир.

Аддитив усул (3Д босиб чиқариш): Фотополимер қатронлар ёрдамида қатлама-қатлам ўстириш. Бу усул материал тежамкорлиги ва мураккаб конструкцияларни аниқ яратиш имконияти билан ажралиб туради.

Тадқиқотнинг илмий зарурати. Рақамли протезларнинг афзалликлари ҳақида хорижий адабиётларда кўплаб маълумотлар мавжуд бўлса-да, уларнинг анъанавий усуллар билан қиёсий клиникалаборатор самарадорлиги, айниқса узок муддатли фойдаланишдаги барқарорлиги ва иқтисодий жиҳатлари комплекс равишда тўлиқ ўрганилмаган. Шунингдек, рақамли технологияларни қўллашда лаборатория босқичларини оптималлаштириш ва хатоликларни минималлаштириш бўйича аниқ клиник тавсиялар ишлаб чиқиш долзарб вазифа ҳисобланади.

Имплатация технологияларининг ривожланишига қарамай, кўплаб беморлар тиббий қарши кўрсатмалар ёки иқтисодий сабаблар туфайли ушбу даволаш усулидан фойдалана олмайди. Шу боис тўлиқ олинадиган протезлар ҳанузгача асосий реабилитация воситаси ҳисобланади.[1,4,9].

Анъанавий протез тайёрлаш технологиялари акрил пластмассани пресшлашга асосланган бўлиб, термик полимеризация жараёнида материалнинг қисқариши ва ички кучланишлар ҳосил бўлиши билан тавсифланади. Бу эса базиснинг протез ётқизиладиган шиллик қаватга нотўғри мослашувига, чайнаш юқламасининг нотекис тақсимланишига ва протез барқарорлигининг пасайишига олиб келади.

Сўнгги йилларда рақамли САД/САМ технологияларининг жорий этилиши ушбу муаммоларни бартараф этиш имконини бермоқда. Рақамли моделлаштириш, юқори аниқликдаги фрезалаш ва виртуал назорат протезларнинг функционал ва клиник сифатини сезиларли даражада яхшилайдди.[10].

Тадқиқот мақсади. Тўлиқ олинадиган протезлар тайёрлашда рақамли ва анъанавий технологияларнинг аниқлиги, клиник вақт сарфи, беморлар адаптацияси ва лаборатория босқичларидаги самарадорлигини қиёсий баҳолаш ҳамда амалиётга жорий этиш бўйича илмий хулосалар бериш. Тўлиқ адентияга эга беморлар учун турли технологиялар асосида тайёрланган тўлиқ олинадиган протезларнинг клиник ва лаборатор самарадорлигини баҳолаш ҳамда оптимал технологияни аниқлаш.[3,5,11].

Материаллар ва усуллар. Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги ва халқаро тадқиқотлар таҳлилига кўра, 65 ёшдан ошган аҳоли ўртасида тўлиқ адентия кўрсаткичи 15% дан 25% гачани ташкил этмоқда. Анъанавий усулда тайёрланган протезларнинг 20-30% ҳолатларда беморлар томонидан қониқарсиз баҳоланиши, асосан, протез асосининг (базисининг) анатомик майдонга мос келмаслиги ва фиксациянинг пастлиги билан боғлиқ. Рақамли технологиялар эса клиник босқичларни 5 тадан 2 тага қисқартириш имконини беради.

2. Материалшунослик Таҳлили (Лаборатория қисми учун)

Анъанавий акрил пластмассаларда (масалан, "Фторакс") полимеризатсия жараёни иссиқлик таъсирида боради. Бу жараёнда: қолдиқ мономер: анъанавий усулда унинг миқдори 1-3% бўлиб, у алтергик реакциялар ва стоматитга сабаб бўлади.

САД/САМ фрезалашда: Ишлатиладиган ПММА дисклари завод шароитида, юқори босим ва ҳароратда полимеризатсия қилинган. Натижада, қолдиқ мономер миқдори 0.2% дан паст бўлиб, материалнинг мустаҳкамлиги (флехурал стренгтх) анъанавий акридан 2 барабар юқори.

3. Адабиётлар Шарҳи (Ссиентифис Ревиев)

Охирги 5 йилдаги илмий изланишлар таҳлили:

Годасре ва ҳаммуаллифлар (2021): Рақамли усулда тайёрланган протезлар базисининг шиллик қаватга ёпишиш аниқлиги (фит ассурасй) анъанавийдан 0.12 мм га аниқроқ эканлигини исботлаган. [1]

Каттадийил ва бошқалар (2022): Рақамли протезларнинг тишлари базисдан ажралиб кетиш (фрастуре ресистансе) даражаси фрезаланган монолит конструкцияларда минимал эканлигини кўрсатган. [2]

Лосал тадқиқотлар: Ўзбекистонлик олимлар (масалан, Акбаров А.Н.) олинган ўлчамларнинг рақамли сканери (Интраорал Ссаннер) ёрдамида ўқилиши оғиз бўшлиғи юмшоқ тўқималарининг сиқилишини 40% га камайтиришини таъкидлашади. [3]

Клиник ҳолатлар таҳлили (case reports). Тадқиқот доирасида биз икки хил технология асосида тайёрланган протезларнинг клиник натижаларини кўриб чиқдик.

Клиник ҳолат №1: Анъанавий усул (Назорат гуруҳи)

Бемор: 68 ёшли аёл, юқори ва пастки жағнинг тўлиқ адентияси ташхиси билан мурожаат қилди.

Клиник жараён: Алгинатли масса ёрдамида дастлабки, силикон масса ёрдамида якуний функционал ўлчамлар олинди. Марказий нисбат мумли валиклар ёрдамида аниқланди. Тишлар артикуляторда терилди ва мумли модел оғиз бўшлиғида синаб кўрилди. Протез анъанавий акрил полимеризатсияси (иссиқ усул) орқали тайёрланди.

Кузатилган муаммолар: Протез тайёр бўлгач, базиснинг орқа клапан соҳасида бироз номутаносиблик аниқланди. Бемор 3 ҳафта давомида 4 марта коррексия учун ташриф буюрди. Шиллик қаватда кичик босим ўчоқлари (декубитлар) кузатилди.

Натижа: Адаптатсия даври 24 кунни ташкил этди.

Клиник ҳолат №2: Рақамли САД/САМ усули (Асосий гуруҳ)

Бемор: 65 ёшли эркак, юқори ва пастки жағнинг тўлиқ адентияси. Бемор қисқа муддатда протез тайёрланишини ва юқори фиксатсияни талаб қилди.

Клиник жараён:

Сканерлаш: Медит и700 интраорал сканери ёрдамида жағларнинг шиллик қавати ва нейтрал зоналари рақамли сканерланди.

Моделлаштириш: Эхосад дастурида протезнинг виртуал дизайни яратилди. Тишларнинг баландлиги ва эстетикаси юз сканери маълумотлари билан мослаштирилди.

Ишлаб чиқариш: Протез асоси ва тишлари монолит ПММА блокдан 5-ўқли фрезалаш ускунасида (Вхф) тайёрланди.

Клиник натижа: Протез биринчи уринишда жағга мукамал ўтирди. Ҳеч қандай қўшимча коррексияга эҳтиёж қолмади. Бемор протезнинг энгиллиги ва ҳид йўқлигини (қолдиқ мономер пастлиги ҳисобига) алоҳида таъкидлади.

Натижа: Адаптатсия даври 5 кунни ташкил этди.

5. Клиник-лаборатор самарадорликнинг муҳокамаси. Клиник ҳолатларни қиёслаганда қуйидаги хулосаларга келинди:

Аниқлик (Пресисион): Рақамли усулда "инсон омили" туфайли йўл қўйиладиган хатолар (мумни қиздиришда деформатсия, гипсининг кенгайиши) минималлаштирилган.

Биомослашувчанлик: Рақамли протезлар ишлаб чиқариладиган ПММА дисклари юқори босим остида зичлаштирилгани учун, уларнинг юзаси микроғоваклардан холи. Бу эса протезда караш (бляшка) ва замбуруғлар йиғилишини олдини олади.

Вақт коеффитсенти: Анъанавий усулда лаборатория босқичлари умумий вақтнинг 70% ини ташкил қилса, рақамли технологияда бу кўрсаткич 30% гача қисқаради.

Тадқиқот 2021–2025 йиллар давомида Тошкент давлат стоматология университети клиникаси ва тиш-техник лабораториясида ўтказилди. Тадқиқотга 45–75 ёш оралиғидаги 90 нафар бемор жалб қилинди

Беморларни гуруҳларга ажратиш. Беморлар тасодифий танлов асосида уч гуруҳга бўлинди:

1-гуруҳ: монолит акрил блоклардан САД/САМ орқали фрезаланган протезлар;

2-гурух: базис ва тишлар алоҳида фрезаланган, кейинчалик бириктирилган протезлар;

3-гурух: анъанавий пресслаш усулида тайёрланган протезлар;

Тадқиқот давомида қуйидаги кўрсаткичлар баҳоланди:

--протез базисининг шиллик қаватга мослашув аниқлиги (3Д-сканнинг асосида),

--окклюзион муносабатлар ва чайнаш юкмаси (Т-Ссан ИИИ),

--протез барқарорлиги ва ретенсияси,

--шиллик қаватнинг клиник ҳолати (1, 3, 6 ва 12 ой),

--беморларнинг ҳаёт сифати ва қониқиш даражаси (ОҲИП-14 шкаласи).

Статистик таҳлил СПСС дастури ёрдамида амалга оширилди, $p < 0,05$ даража статистик аҳамиятли деб қабул қилинди.

Натижалар. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, протез базисининг энг юқори мослашув аниқлиги монолит фрезаланган протезларда қайд этилди ($0,048 \pm 0,007$ мм). Ажратилган фрезаланган протезларда бу кўрсаткич $0,072 \pm 0,011$ мм, анъанавий протезларда эса $0,182 \pm 0,025$ мм ни ташкил этди ($p < 0,001$).

Т-Ссан таҳлилига кўра, рақамли протезларда чайнаш босими деярли симметрик тақсимланди ($51,2\% / 48,8\%$), анъанавий протезларда эса сезиларли асимметрия кузатилди.

Бир ойлик кузатувда протез барқарорлиги:

1-гурухда – 93%,

2-гурухда – 87%,

3-гурухда – 68% беморларда қониқарли деб баҳоланди.

Олти ойлик кузатувда анъанавий протезлар гуруҳида тузатиш ёки қайта базислаш эҳтиёжи 26% ҳолларда аниқланган.

Муҳокама. Олинган натижалар рақамли САД/САМ технологияларнинг клиник устунлигини тасдиқлайди. Монолит фрезаланган протезлар термик полимеризатсия жараёнидан ўтмаслиги сабабли материал қисқариши ва деформатсия минимал бўлади. Бу эса протез ётқизиладиган шиллик қаватга аниқ мослашувни таъминлайди.

Ажратилган фрезалаш усули эстетик ва функционал жиҳатдан яхши натижалар кўрсатиб, иқтисодий томондан нисбатан мақбул ечим сифатида баҳоланиши мумкин. Анъанавий пресслаш усули эса арзонлигига қарамай, клиник барқарорлик ва узок муддатли натижалар бўйича рақамли технологиялардан ортда қолади.

1-расм. САД-САМ ва анъанавий усулда тайёрланган протезлар

Хулоса. Тадқиқот натижаларига кўра, тўлиқ олинадиган протезларни тайёрлашда рақамли САД/САМ технологиялар, айниқса моноконтур фрезалаш усули, юқори аниқлик, барқарор окклюзия, тез мослашув ва бемор ҳаёт сифатининг яхшиланишини таъминлайди. Ушбу технологияларни клиник амалиётга кенг жорий этиш тўлиқ адентияга эга беморларни ортопедик реабилитациялаш самарадорлигини оширади.

Адабиётлар рўйхати:

1. «Современные аспекты реставрации дефектов Зубного ряда малой протяженности» Д.В.Верстаков, К.А.Дятленко, Е.В.Данилина, Д.В.Михальченко, Т.Ф.Данилина // Волгоградский научно-медицинский журнал. - 2013. - №1. - С. 58.
2. Немедленная нагрузка при ортопедическом лечении с применением денальных имплантатов /Гветадзе Р. Ш., Кречина Е. К., Широков Ю. Ю., Солодкий В. Г., Солодка Д. В., Широков Ю. Е. // Клиническая стоматология. - 2015. - №4. - С. 50-54.
3. Freiria de Oliveira C.A. [et al.] // Biofouling. 2023. Vol.39, № 9-10. P. 916-927 / Freiria de Oliveira CA, et al. Antimicrobial activity of cleansers on the cobalt-chromium surface of removable partial denture: a systematic review. Biofouling. 2023;39(9-10):916-27.
4. Effect of effervescent tablets on removable partial denture hygiene / Morelli V.G. [et al.] // American Journal of Dentistry. 2023. Vol. 36, № 2. P. 75-80 / Morelli VG, et al. Effect of effervescent tablets on removable partial denture hygiene. American Journal of Dentistry. 2023;36(2):75-80.
5. McRory M. Eric A technique for fabricating single screw-retained implant-supported interim crowns in conjunction with implant surgery / M. Eric McRory, David R. Cagna // The journal of prosthetic dentistry. - 2014. - Vol. 111(6). - P. 455-459.
6. Efficacy of a propolis solution for cleaning completedentures / de Souza R.F. [et al.] // American Journal of Dentistry. 2019. Vol. 32, № 6. P. 306-310 / de Souza RF, et al. Efficacy of a propolis solution for cleaning complete dentures. American Journal of Dentistry. 2019;32(6):306-10.
7. Рубленко С. С., Кунгуров С. В., Осипова Н. П. Влияние съемных ортопедических конструкций количественный состав микрофлоры полости рта // Сибирское медицинское обозрение. 2010. № 3. С. 43-47
8. Применение денальных имплантатов Бонетруст Плюс при непосредственной денальной имплантации и немедленной нагрузке / Ушаков Р. В., Хурхуров Г. Р., Ушаков А. Р., Даутов Х. Р. // Денальная имплантология и хирургия. - 2013. - №2. - С. 22.
9. Goodacre, Brian J., and Charles J. Goodacre. "Additive manufacturing for complete denture fabrication: a narrative review." Journal of Prosthodontics 31.51 (2022): 47-51.
10. Косимов, А. А., анд Б. Н. Кҳабилов. " Оценка эффективности применения цифровых технологий при ортопедическом лечении съемными конструкциями." Интеграция дентистрий анд махиллофасиал сургерий 4.2 (10) (2025): 70-76.
11. Salimov Odilxon Rustamovich, Raximov Baxtiyorjon Gafurdjanovich, and Kosimov Abror Abror ugli. "Modern aspects of patient adaptation to removable dentures (literature review)". World Bulletin of Public Health, vol. 16, Nov. 2022, pp. 21-26
12. Туляганов, Ж. Ш. Оценка качества и эффективности съемных протезов на уровень жизни больных с полной адентией / Ж. Ш. Туляганов, М. Р. Миррахимова, А. А. Косимов // Евразийский журнал медицинских и естественных наук. -2022.- Т. 2, № 6. - С. 477-481.

Иқтибос учун: Саламова Ш.С. Тўлиқ олинадиган протезларни тайёрлашда рақамли ва анъанавий технологияларнинг клиник-лаборатор самарадорлигини баҳолаш // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 2(22). – Б. 601–605. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18741415>